

FAYZULLAYEV DILSHODBEK MUZAFFAR O‘G‘LI
O‘zMU Jurnalistika fakulteti talabasi
dilshodfayzullayev4488@gmail.com

“FISHING”NI ANIQLASH USULLARI

Annotasiya. Ushbu tezisdagi “fishing”ning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning tarqalish usullari va undan himoyalalanish mavzusida so‘z boradi. Shuningdek, tezisdagi bir qator adabiyotlarning tahlili asosida tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: “Fishing”, “feyk”, web-sayt, moddiy manfaat, havola, internet.

Аннотация: В данной тезис рассматриваются особенности фишинга, способы его распространения и защиты от него. В тезис также даются рекомендации, основанные на анализе ряда литературных источников.

Ключевые слова: “Фишинг”, “фейк”, web-сайт, материальная выгода, ссылка, интернет.

Abstract. This thesis deals with the specific features of phishing, their spread methods and protection against it. Recommendations are also given in the thesis based on the analysis of a number of literatures.

Key word. “Fishing”, “fake”, website, pecuniary benefit, link, internet.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi nafaqat insoniyatning mushkulini yengillashtirmoqda, balki, bir qator kiberjinoyatlar xavfini oshishiga ham sabab bo‘lmoqda. Kiberjinoyatni amalga oshirish uchun esa “fishing” texnologiyasidan keng foydalaniladi. “Fishing” inglizcha so‘z bo‘lib, “baliq ovi” ma’nosini bildiradi. Axborot texnologiyalari sohasida esa bir qancha ta’riflar mavjud. “Fishing” havolalar orqali fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlarini o‘zlashtirish, ulardan noto‘g‘ri maqsadlarda foydalanish, tovlamachilik harakatlarini olib borish va bir qator shunga o‘xshash jinoyatlar aniqlangan.

Internetning rivojlanishi “fishing”ning tarqalish jarayonini yanada tezlashtirdi. Bu turli vositalar orqali amalga oshirilmoqda. Xususan, “messenjer”lar (Telegram, Facebook, Instagram), ijtimoiy tarmoq saytlari, elektron manzillar yordamida “fishing” havolalar tarqalishi kuzatilmoqda. “Fishing”ni aniqlashning bir qator samarali usullari mavjud:

1. Nozik ma’lumotlarni qo‘lga kiritishga urinish.

“Fishing” xabarlar foydalanuvchidan hisob parollari, shaxsiy ma’lumotlar, elektron manzil paroli, bank karta ma’lumotlari yoxud tasdiqlash kodini so‘raydi. “Fishing” xususiyatiga ega bo‘lmagan xabarlarda esa, bu kabi ma’lumotlar talab etilmaydi. Odatda davlat va rasmiy tashkilotlar, nufuzli kompaniyalar foydalanuvchilardan bu turdagi shaxsiy ma’lumotlarni talab qilmaydi.

2. Havolani bosishga undash.

“Fishing” xabarlarda havolani bosish (click her) kabi buyruqlardan foydalaniladi. Havola yordamida foydalanuvchining ma’lumotlariga egalik qilish

yoxud qurilmaga zarar yetkazish maqsadi ko`zlanadi. Odatda bu kabi havolalardan rasmlarni ko`rish va xabarlarni o`qish uchun mo`ljallangan tarmoqlarda foydalaniladi.

3. Tezkorlikka undash.

“Fishing” xabarlarni tarqatish jarayonida shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritish uchun sizni tezkorlikka chaqiradi. Bu holatda sizdan shaxsiy ma’lumotlaringizni belgilangan vaqt davomida kiritishingiz, ro‘yxatdan o‘tishingiz so‘raladi. Maqsadni amalga oshirish uchun sizdan hozirning o‘zida, zudlik bilan ma’lumotlarni taqdim etish talab qilinadi.

4. Rasmiy manbalarning nomini soxtalashtirish.

“Fishing” yordamida shaxsiy ma’lumotlarni qo‘lga kiritish uchun foydalanuvchilarni ishontirish maqsadida mashhur kompaniya, rasmiy tashkilot, bank, brend va xizmat ko‘rsatish korxonalarining nomlaridan foydalanadi. Shu o‘rinda, ularning nomi, logotipi, manzillari soxtalashtiriladi.

5. Grammatik xatolarning mavjudligi.

“Fishing” xabarlarni tarqatishda kichik grammatik va imloviy xatolarga yo‘l qo‘yiladi. Brend va kompaniya nomlarida o‘zgarishlar, harflarning ortishi va kamayib qolishi kabi holatlar mavjud. Misol tariqasida, “Click.uz” so‘zi “Clik.uz” ko‘rinishida, “Uzum.uz” so‘zi esa “Uzumm.uz” ko‘rinishida bo‘ladi. Ba’zi hollarda havola grammatik jihatdan mukammal bo‘lishi bilan birga qo‘shimcha so‘z qo‘shish natijasida, “Amazon.com” so‘zini “Amazonofficial.com” ko‘rinishida soxtalashtirish holatlari kuzatiladi.

“Fishing” xabarlar qurbonlari kundan-kunga ortib bormoqda. Bu kabi holatlarni kelib chiqishida insonlarda mediasavodxonlikning yetishmasligi, e’tiborsizlik, mo‘may daromad topishga bo‘lgan moyillik yuqoriligi sabab bo‘ladi. Bunday tuzoqlarga tushmaslik uchun bir nechta tavsiyalar mavjud [Ollmann, G. (2002). www-935.ibm.com/services/us/iss/pdf/phishing-guide-wp.]

- har doim xabar manbasini tekshiring;
- ijtimoiy tarmoq sahifasidagi manzilni aniqlang;
- xabarlarning imloviy va grammatik xatolariga e’tibor bering;
- shaxsiy ma’lumotlaringizni taqdim etmang;
- shubhali havolalarga kirishdan saqlaning;
- “fishing” ko‘rinishidagi xabarlarni tarqatmang!

Aslida rasmiy kompaniya va tashkilotlar hech qachon sizga shaxsiydan murojaat qilmaydi, shuningdek, “hurmatli mijoz” yoxud “hurmatli foydalanuvchi” kabi iboralarni ishlatmaydi. Faqatgina siz murojaat qilgan taqdirdagina bu hol kuzatilishi mumkin [Rayt RT, Marett K. 2010; 27 (1): 273–303.]. “Fishing” havolalarning yana bir o‘ziga xos xususiyati shuki, u ma’lum vaqt davomida amal qiladi, shu sababli foydalanuvchini tezkorlikka chorlaydi [Reznik M. 2013 yil; 29 (2):].

Xulosa, o‘rinda ta’kidlash joizki, “Fishing” xabarlardan saqlanish uchun shaxsiy ma’lumotlaringizni sir saqlang. Elektron manzil va bank kartalaringizning tasdiqlash parolini begonalarga, shu jumladan, turli saytlarga kiritmang! “Fishing” xususiyatga ega xabarlarga duch kelganingizda ularni o‘chirib tashlang yoxud IT mutaxassisiga murojaat qiling. Bu orqali siz o‘zingiz va yaqinlaringizni kiberjinoyatlardan saqlagan bo‘lasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://theconversation.com/phishing-scams-7-safety-tips-from-a-cybersecurity-expert-216198>
2. Ollmann, G. (2002). Fishing bo‘yicha qo‘llanma: fishing hujumlarini tushunish va oldini olish . www-935.ibm.com/services/us/iss/pdf/phishing-guide-wp.
3. Rayt RT, Marett K. Fishingda tajribaviy va dispozitsion omillarning ta'siri: aldanganlarning empirik tekshiruvi. Jf Manag. Inf. Sist. 2010; 27 (1): 273–303.
4. Reznik M. Ijtimoiy tarmoq saytlarida shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash: Internetda taqlid qilish masalalarini ishlab chiqish. 2013 yil; 29 (2):

